

народной культуры и декоративно-прикладного творчества, что эффективно осуществляется через формирование общественно и лично-значимых потребностей и интересов, творческого взаимодействия студентов, навыков самоорганизации студенческой молодежи, развитие позитивных социально-ценностных ориентаций, устойчивой социально-культурной активности и самореализации в сфере досуга.

Практика работы показала, что в творческой мастерской возникают удивительные интеллектуально-энергетические потоки, втягивающие каждого ее участника в творческое созидание, которое способствует духовно-нравственному развитию. Осознание студента себя как профессионала способствует мотивации к саморазвитию, а сам процесс обучения становится источником удовлетворения потребностей развивающейся личности. Таким образом, понятие профессионализма становится ведущим качеством выпускника.

DOI: 10.5281/zenodo.4399700

Ющенко І. М.

ПОЧУТТЯ ГУМОРУ ЯК ОСОБИСТІСНИЙ АДАПТИВНИЙ РЕСУРС В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

Поширення коронавірусу та пов'язаних з ним карантин зруйнував життєві плани, змусив терміново змінити стиль життя, багатьох позбавив роботи та фінансової стабільності. Ізольованість, невизначене майбутнє, відчуття загрози та незахищеності – це психологічний стан, у якому українці перебувають вже досить тривалий час.

Ситуація пандемії та карантину безперечно належить, згідно з розробленою у вітчизняній психології класифікацією (Бурлачук Л., Коржова О., 1998; Муздибаєв К., 2001), до тривалих та неконтрольованих складних життєвих ситуацій. Складна життєва ситуація значною мірою визначається суто психологічними характеристиками – значним розходженням між «хочу» і «можу» в життєдіяльності людини, що спричиняє виникнення стійких негативних емоцій, почуття безсилля, безнадійності, беспорядності, тощо. Водночас, методологічний

аналіз поняття складної життєвої ситуації дозволяє розглядати її як об'єктивний простір прояву суб'єктивного, як обставини, що спонукають людину до подолання шляхом активізації адаптаційних ресурсів особистості.

Дослідженню особистісних ресурсів присвячені роботи ряду зарубіжних та вітчизняних авторів (Hobfoll S., Matheny V., Moos R., Крюкова Т., Сапоровська М. та ін.). Серед внутрішніх ресурсів психологічного подолання дослідники, почали розглядати й почуття гумору (Kuiper N., 2009; Lefcourt H., 2001; Martin R., 2009, та ін.). У вітчизняній науці останнім часом також з'явилися емпіричні дослідження, спрямовані на перевірку припущень щодо його адаптивної функції (Зайва О., 2006; Кваснік Г., 2013). Отже, особливості та можливості почуття гумору як ресурсу стресоподолання у ситуації дії тривалого стресора високої інтенсивності, яким є пандемія COVID-19, є цікавою для наукового аналізу.

У психології почуття гумору визначають як здатність особистості виявляти, фіксувати та осмислювати комічне у довколишньому світі та емоційно на нього реагувати. Гумор часто має місце у стресових чи неприємних ситуаціях, коли людина відчуває такі негативні емоції, як страх, печаль чи гнів. Здатність реагувати гумором на стрес розглядається як психологічний конструкт, що характеризується значним стресозахисним потенціалом. Сприйняття кумедних та безглузких елементів складної ситуації дозволяє подивитися на неї з іншого ракурсу та запобігає негативним переживанням. У низці досліджень виявлено адаптаційну роль гумору в умовах ізоляції, агресії, психічного та соматичного захворювання (Ващенко І., 2018; Дьомін А., 2000; Франкл В., 1990).

Стресозахисна функція почуття гумору у психологічних дослідженнях описується шляхом концептуалізації останнього або як стратегії подолання, або як захисного механізму. Використання гумору – один з дієвих захисних механізмів, що допомагає зберегти здоровий глузд шляхом нейтралізації негативних емоцій. Ще З. Фрейд зазначав, що метою сміху є вивільнення зайвої психічної енергії. Адаптивна функція почуття гумору, як захисного механізму, полягає у несвідомому

захисті Еґо від руйнівних впливів деструктивних емоцій та настанов, пов'язаних із травмуючою ситуацією.

Коли ж особистість у складних ситуаціях свідомо звертається до почуття гумору, тоді воно виступає як різновид особистісних копінг-стратегій. Гумор вважається емоційно сфокусованою стратегією. Дана стратегія є найбільш ефективною у ситуації поширення хвороби на яку окремих індивід не має дієвого впливу. Це дозволяє знизити негативні емоційні реакції на стресову ситуацію завдяки її когнітивній переоцінці (наприклад, знайти сенс у неприємній ситуації, сприймати труднощі як умови для особистісного зростання тощо).

Почуття гумору, є досить складним багатовимірним особистісним утворенням і передбачає комплекс перцептивних, когнітивних, емоціональних, фізіологічних та поведінкових процесів. Серед детермінант почуття гумору виокремлюють індивідуальні особливості пізнавальної сфери, перебігу емоційних процесів, характер, тощо (Квасник Г., 2013).

Почуття гумору визнається компонентом такої особистісної диспозиції як оптимізм. Важливим є те, що оптимізм завжди пов'язується з переживанням радісного світосприйняття, позитивних емоцій, впевненості в подоланні життєвих труднощів, їх тимчасовому характері, вірі індивіда в силу людської природи і у власні ресурси (Аргайл М., 2003; Гордеева Т., 2007; Carver С., 2005; Peterson С., 2000; Seligman М., 1984 та ін.). Тому почуття гумору вважається ознакою здорової особистості.

Більше того, через почуття гумору розкривається система настановлень, цінностей, ставлень особистості. Почуття гумору виявляється як особливий вид світогляду, що характеризується багатством напівтонів у сприйнятті буття (Мусійчук М., 2011). У класифікації форм гумору С. Рубінштейна почуття гумору характеризується як світоглядне явище, як одне із тих почуттів, що найчастіше відображають стійкі світоглядні настанови особистості. За рівнем узагальнення воно еквівалентне абстрактному мисленню. Механізм комічного пояснюється через народження у процесі сприйняття інформації нового,

імпліцитного смислу, шляхом руйнування смислових стереотипів на різних рівнях узагальнення.

Характеризуючи функції почуття гумору як особистісного ресурсу стресоподолання у ситуації швидкого та непередбаченого поширення хвороби та вимушеної ізоляції слід зазначити такі. Перша полягає у тому, що під час гумористичного обігравання небезпечної ситуації, що викликає почуття страху та тривоги, людина починає її знецінювати, сприймати як менш значущу. У контексті розгляду цієї функції почуття гумору доречно звернутися до погляду М. Чернишевського на мотивацію гумору. На його погляд, комічне будить у нас почуття власної гідності. Якщо людина демонструє іронічне ставлення до будь-якої ситуації, вона тим самим підкреслює власний розум, самовладання, силу та невразливість, що високо цінується іншими членами суспільства.

По-друге, почуття гумору дозволяє вийти за межі реальності та отримати задоволення від власної винахідливості та оригінальності. Крім того, робота мислення сама по собі приносить людині відчуття задоволення. Саме через цю функцію гумору його часто розглядають у зв'язку з креативністю та когнітивними здібностями.

Важливим є те, що почуття гумору є основою для консолідації однодумців, своєрідною внутрішньою мовою спілкування, знаходження людей «близьких за духом». А. Бергсон називає сміх «змовою» між особами, які сміються: багато жартів зовсім незрозумілих одним людям є близькими іншим, адже вони тісно пов'язані з їх власними уявленнями (Bergson A., 1992). Від цього посилюється почуття соціальної приналежності, як основи психологічної безпеки.

Нарешті, почуття гумору виконує функцію соціальної критики деяких недолугих дій керівництва та влади у подібній ситуації. Дотепи є сублимованою формою протесту проти авторитету зовнішніх обставин та соціальних обмежень, психологічним визволенням з-під їх гніту. Деякі дослідники вважають, що вищезазначену функцію виконує так званий «чорний гумор».

Зазначені когнітивні та емоційні, індивідуальні та соціальні особливості почуття гумору дозволяють зрозуміти його роль як вагомого особистісного ресурсу в умовах пандемії та стати основою для подальших емпіричних досліджень.

Яхно Ю. С.

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПІДЛІТКІВ З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЯК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Соціально-економічні, історико-культурні, суспільно-політичні процеси, які відбуваються в Україні, перебувають у швидкісній трансформації, опираючись на досвід європейських країн. Такі зміни значно підвищують вимоги до кожного з його членів, до яких вони найчастіше не готові у зв'язку з відсутністю основних життєво важливих компетентностей. Відповідно до цього постає питання про виховання конкурентноспроможної особистості, з високим адаптивним потенціалом до постійних змін, яка зможе ефективно взаємодіяти з соціальним середовищем та сприятиме розвитку нашої держави.

Саме тому у Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр. зазначається: *«Сучасний ринок праці вимагає від випускника не лише глибоких теоретичних знань, а й здатності самостійно їх застосовувати в нестандартних, постійно змінюваних життєвих ситуаціях, переходу від суспільства знань до суспільства життєво компетентних громадян»* (2013). У Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти за новою редакцією чітко вказується на розвиток ключових компетентностей, серед яких чільне місце займає соціальна (2011).

Отже, важливою проблемою загальнотеоретичного спрямування є визначення сутності соціальної компетентності як базового поняття соціальної педагогіки, оскільки сучасна вітчизняна освіта тільки починає оперувати цим поняттям в тому сенсі, який пропонують європейські вчені.